

UMA PESQUISA INSUBORDINADA: O CASO DOS BLOCOS BASE DEZ

Everaldo Silveira¹

Resumo: Esse texto relata uma espécie de “tempo de gestação” para uma ação de insubordinação criativa. Nele descrevo a origem motivacional para, cerca de 20 anos depois, apresentar uma discussão insubordinada e indicar erros comumente aceitos e pacificados em livros didáticos de Matemática, bem como em materiais, institucionais ou não, elaborados com a finalidade de auxiliar na formação de professores. Esses erros estão relacionados a indicações equivocadas de materiais manipulativos, a nomear blocos base dez para o ensino de números e operações matemáticas básicas.

Palavras-chave: Materiais manipulativos. Blocos base dez. Equívocos.

Em 1994 eu debutava como professor em uma turma de jovens e adultos na zona rural da cidade de Ibatiba-ES. Naquele ano, a secretaria de educação da cidade comprou uma série de materiais manipulativos para que os professores pudessem utilizar em suas aulas. Dentre eles, estavam os blocos base dez, conhecidos no Brasil como material dourado. Aquilo era uma tremenda novidade para os docentes da região, ainda mais para mim, professor prático, técnico em contabilidade, que havia começado a lecionar há apenas três meses.

Junto aos materiais vieram algumas pessoas, talvez representantes comerciais das empresas que os vendiam. Eles tinham a função de nos oferecer um tipo de treinamento sobre como usar os tais manipulativos². À vista disso, antes de começar a explicar sobre o uso dos blocos base dez, estenderam um grande pedaço de papel pardo no chão, no qual havia o desenho de um quadro de valor de lugar (QVL). Em seguida, distribuíram blocos de diferentes valores nas colunas do QVL, ou seja, colocaram blocos de centenas (placas), na ordem das centenas, blocos de dezenas (barrinhas), na ordem das dezenas e blocos de unidade (cubinhos), na ordem das unidades. Eu era um dos professores mais próximos daquela apresentação. Estava extremamente interessado em aprender algo, em saber um pouco mais sobre como ensinar Matemática (na realidade, eu queria aprender um pouco mais sobre como ser um professor).

Diante daquela ação, me escapou, porém, uma exclamação que, sinceramente, não consigo

¹ Doutor em Educação Científica e Tecnológica. Docente do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Santa Catarina. E-mail: evederelst@gmail.com.

² Nesse texto, as expressões *manipulativos*, *manipuláveis*, *materiais manipulativos* e *materiais manipuláveis* serão usadas como sinônimos.

pensar de onde pode ter vindo. “*Mas isso está errado*”, disse. Todos os presentes me fitaram, mas o olhar mais incrédulo partiu do apresentador. Ele me perguntou, no susto: “*Como é que é?*”. Eu, completamente novato, inexperiente, sem formação para o cargo que exercia, me amudei e respondi, meio cabisbaixo: “*Não foi nada, não foi nada. Me desculpe, eu estava pensando em outra coisa*”.

É claro que não usei os tais blocos base dez para ensinar Matemática para os alunos da EJA, os quais tinha sob minha responsabilidade. Optei pela forma tradicional de ensinar, me sentia mais seguro. Aquele modo de trabalhar, usando os blocos base dez, das duas uma: ou não estava certo ou eu não havia entendido absolutamente nada sobre tudo.

Assim como esse fato, minha lembrança sobre ele foi ficando para trás. Logo estudei Matemática, me tornei professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, e não me deparei mais com os tais blocos, até que ... me deparei. Em 2011, durante o curso de doutorado, me tornei professor na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Lá fui trabalhar disciplinas relacionadas à Educação Matemática com turmas do curso de Pedagogia. Era um desafio para mim. Comecei a estudar uma imensidão de textos, a fim de elaborar meus planos de ensino. Além de textos teóricos, passei a me familiarizar com livros, apostilas e cadernos utilizados na formação de professores, bem como com livros didáticos dos Anos Iniciais dos Ensino Fundamental. Lá estavam eles, os blocos base dez (bem, lá estavam suas representações).

Assim que comecei a “contracenar” com esses materiais, as lembranças sobre o episódio de 1994 pareceram voltar à tona de forma clara. Era como se aquilo tivesse acontecido na semana anterior. Diversos livros didáticos e materiais, institucionais ou não, elaborados com a finalidade de auxiliar na formação de professores, apresentavam indicações ao uso de blocos base dez exatamente da mesma forma indicada por aquele instrutor em 1994. Abaixo, a Figura 1 exemplifica com duas imagens reais retiradas desses materiais.

Eu estava, novamente, diante do meu dilema: ou todos esses materiais estavam errados ou eu era uma fraude por não conseguir entender algo tão simples e trivial. Decidi desenvolver uma pesquisa paralela, uma vez que estava envolvido na pesquisa que originou minha tese de doutorado sobre Modelagem na Educação Matemática. Minha intenção foi conhecer a forma como autores de livros didáticos e de materiais desenvolvidos para a formação de professores representavam materiais manipulativos utilizados para o ensino do sistema de numeração hindu-arábico e sua aritmética básica.

Figura 1 – Indicações ao uso de blocos base dez em livros didáticos e materiais para a formação de professores

Figura A

Figura B

Fonte: Figura A: Livro Didático/PNLND 2013; Figura B: Programa Gestão da Aprendizagem Escolar, Gestar I

Em Silveira (2014) apresento uma primeira discussão em torno dos achados naquela pesquisa. Escrever sobre algo hegemonicamente silenciado foi um *start* para o grande ato de insubordinação criativa da minha vida. Ao finalizar a apresentação da pesquisa em uma das seções da X ANPED Sul de 2014 (último trabalho a ser apresentado, já com o tempo bem apertado), ouvi da professora que coordenava a sala a seguinte frase: “*Mas isso não tem nada a ver*”. Enquanto arrumava minhas coisas, razoavelmente destruído, todos saíam da sala, exceto um grupo de uns quatro alunos da pós-graduação. Eles desejavam falar mais sobre aquele trabalho. Eu só queria sumir. Eles perceberam e decidiram ir embora também, mas antes, me encorajaram a continuar, porque, para eles, aquilo fazia muito sentido.

Anos mais tarde, no VII SIPEM, ao apresentar um texto de pesquisa bastante detalhado sobre as sobreposições de blocos base dez a um quadro valor de lugar em livros didáticos aprovados no PNLND, vi um pesquisador, bastante conhecido no campo da Educação Matemática, exclamar: “*eu pensei que o SIPEM fosse um seminário para a discussão de pesquisas*”, em clara tentativa de desqualificar minha fala. Fui defendido por outros pesquisadores que estavam presentes na seção e percebi que minha fala começava a encontrar eco. Mas, qual era, afinal, a minha discordância dessa forma de apresentar os blocos base dez? Por que eu considerava isso um erro?

Em se tratando do sistema de numeração hindu-arábico, em um QVL, que não passa de um

ábaco de papel, só se colocam dois tipos de coisas: os algarismos ou cifras de 0 a 9, que compõem a parte não posicional do sistema hindu-arábico ou objetos que valem uma unidade (feijões, cubinhos, etc.), limitando-se, ao final de qualquer operação aritmética a, no máximo, nove desses objetos por ordem (por coluna do QVL). Quando são inseridos blocos de centenas ou dezenas no QVL, cria-se, por conta de um erro matemático, um tipo de conflito que pode causar confusão na compreensão das crianças.

Os QVL são máquinas de calcular, que colocam em evidência os princípios multiplicativo e aditivo de sistemas posicionais de qualquer base, portanto, que compreensão devemos ter quando são colocados três barras de dezenas na ordem das dezenas (Figura 1)? Se três cubinhos fossem colocados na ordem das dezenas, leríamos com clareza “três unidades de dezenas”, assim teríamos $3 \times 10 = 30$. Como foram colocadas três barrinhas, isto é, três dezenas na ordem das dezenas, entende-se que: ou o autor deseja que a criança passe a considerar o valor absoluto da barrinha como uma unidade, o que, evidentemente, é um erro, pois o aluno já vem trabalhando com a mesma e já internalizou que ela vale dez unidades (especialmente porque, no caso dos blocos base dez, o valor dos blocos para unidades, dezenas e centenas possuem valores evidentes, não convencionados, ou seja, estão gravados na peça); ou temos como resultado 300 unidades, pois três barrinhas são 30 unidades e 30 unidades multiplicadas pela potência da posição, que 10^1 , resulta em 300 unidades. A Figura 2 apresenta um exemplo desse caso.

Não se trata de demonizar o uso dos blocos base dez pelos professores em suas aulas. Trata-se de, mesmo nadando contra a correnteza, mostrar que, embora livros didáticos aprovados no PNLD - inclusive na edição de 2023 (e.g., GIOVANNI JR., 2011; DANTE, 2011; SMOLE, 2011; RUBINSTEIN *et al.*, 2021) -, livros e apostilas (institucionais ou não) desenvolvidos para a formação de professores (e.g., TOLEDO; TOLEDO, 1997; BRASIL, 2007; BRASIL, 2008; NATIONAL CENTER ON INTENSIVE INTERVENTION, 2015) e artigos científicos em Anais de eventos ou em revistas de alto fator de impacto (e.g., FUSON, 1986; MURATA; STEWART, 2017; FRAIVILLIG, 2017), ratifiquem e defendam a sobreposição de materiais manipulativos com valores diferentes de uma unidade em QVL, essa prática consiste em um equívoco matemático, que elimina a função da posição na representação numérica.

Fonte: Produção do autor.

Já se passaram mais de dez anos desde que o primeiro texto dessa pesquisa insubordinada e, por que não, criativa sobre materiais manipulativos foi publicado. Além do texto já citado, outros trabalhos que discutem essa temática foram publicados (e.g., SILVEIRA, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021) e cada um deles representa um ato de insubordinação criativa. Nessas pesquisas temos mostrado outras questões problemáticas “pacificadas” no meio educacional, como, a exemplos, ábacos com anilhas de diferentes cores para cada uma das ordens (e.g., vermelhas para unidades, azuis para dezenas e amarelas para centenas), blocos lógicos e tangram cujas peças são nomeadas como figuras geométricas 2D, quando na realidade são formas geométricas 3D (e.g., os blocos lógicos seriam compostos por retângulos, triângulos, quadrados e círculos, quando na realidade são prismas de base retangular, triangular e quadrada e cilindros), dentre outras.

Para finalizar, entendo que, invariavelmente, as pesquisas que têm a ousadia de apresentar novos pontos de vista acerca do conhecimento sobre um determinado objeto ou contestar “verdades” pacificadas e quem sabe cristalizadas, no seio da comunidade científica são insubordinadas e criativas. Insubordinadas, porque apresentam elementos de inovação e coragem ante às correntes hegemônicas. Criativas, porque os elementos inventivo e inovador, princípios fundamentais da criatividade, necessariamente estão presentes na novidade que apresentam. Insubordinar-se também é suspeitar quando a maioria, de forma “automática”, tende a acreditar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. **Pró-Letramento: programa de formação continuada de professores dos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental: matemática.** Brasília, 2008.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SEF. Programa Gestão da Aprendizagem Escolar GESTAR I: **Matemática – Caderno de teoria e prática 3: operações com números naturais.** Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007.

DANTE, L. R. **Ápis matemática**, 3: Ensino Fundamental. São Paulo: Ática, 2011.

FRAIVILLIG, J. L. **Enhancing Established Counting Routines to Promote Place-Value Understanding: An Empirical Study in Early Elementary Classrooms.** *Early Childhood Education Journal*, v. 46, n. 1, p. 21–30, 2017. doi:10.1007/s10643-016-0835-5.

FUSON, K. C. **Roles of representation and verbalization in the teaching of multidigit addition and subtraction.** *European Journal of Psychology of Education*, v.1, n. 2, p. 35-56, 1986

GIOVANNI JR., J. R. **A conquista da matemática**, 2: Ensino Fundamental. São Paulo: FTD, 2011.

MURATA, A.; STEWART, C. **Facilitating mathematical practices through visual representations.** *Teaching Children Mathematics*. v. 23, n. 7. p. 404-412, 2017.

NATIONAL CENTER ON INTENSIVE INTERVENTION. Place-value concepts. Washington, DC: U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, National Center on Intensive Intervention. 2015.

RUBINSTEIN, C. et al. **Bem-me-quer mais: matemática**, 2: Ensino Fundamental. São Paulo: Editora do Brasil, 2021.

SILVEIRA, E. **A Study on the indications to the use of Base Ten Blocks and Green Chips in Mathematics textbooks in Brazil.** *The Mathematics Enthusiast*. Missoula/USA, v. 18, n. 3, p. 469-501, December 2020. Disponível em < <https://scholarworks.umt.edu/tme/vol18/iss3/6>>

SILVEIRA, E. **Afinal, está certo ou errado? Um estudo sobre indicações de uso de blocos base dez em livros didáticos de matemática no Brasil.** In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 7. Foz do Iguaçu-PR, Brasil. Anais... Foz do Iguaçu-PR: SBEM, 2018.

SILVEIRA, E. Afinal, estamos ensinando matemática errado? In: ANPED SUL, 10. Florianópolis-SC, Brasil, 2014, Florianópolis. **Anais... Florianópolis: Universidade do Estado de Santa Catarina**, 2014. p. 1-28.

SILVEIRA, E. Materiais manipuláveis e alguns riscos que envolvem sua utilização. In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 13. Cuiabá-MT, Brasil. Anais... Cuiabá-MT: SBEM, 2019.

SILVEIRA, E. Materiais manipuláveis e alguns riscos que envolvem sua utilização. In: SILVEIRA, E. et al. (Org.). **Alfabetização na perspectiva do letramento: letras e números nas**

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

práticas sociais. Florianópolis: NUP-CED-UFSC, 2016. v. 1, p. 221-240.

SMOLE, K. S. et al. **Saber matemática**, 2: Ensino Fundamental. São Paulo: FTD, 2011.

TOLEDO, M.; TOLEDO, M. **Didática da matemática: como dois e dois: a construção da Matemática.** São Paulo: FTD, 1997.